

El uso de drones armados autónomos y su encaje en el Derecho Internacional de los Conflictos Armados: avances recientes en el seno de Naciones Unidas

Fernando LÓPEZ PÉREZ

En el número 2 de este Boletín se abordó un análisis general sobre la compatibilidad del uso de drones armados con el Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) o Derecho Internacional Humanitario (DIH), diferenciando entre los vehículos aéreos no tripulados controlados remotamente por operadores humanos y aquellos que operan de manera autónoma, es decir, que, una vez programados, no requieren intervención humana directa.

Respecto a los primeros -los drones remotamente pilotados-, se concluía que su utilización podría ser compatible con el marco jurídico del DICA, siempre que su empleo se ajustase a los principios fundamentales del mismo, como los de distinción, proporcionalidad y precaución. No obstante, el uso de drones autónomos plantearía mayores interrogantes jurídicos, éticos y operativos, que han despertado una creciente preocupación en el seno de la comunidad internacional, en el marco de los sistemas de armas autónomos letales, dentro de los cuales los drones han

adquirido un especial protagonismo, especialmente tras los conflictos de Nagorno Karabaj y Rusia-Ucrania.

Desde hace más de una década, los denominados *lethal autonomous weapon systems* (LAWS) han sido objeto de debate en distintos foros internacionales, en particular en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), donde existe un Grupo de Expertos Gubernamentales dedicado específicamente a esta cuestión. Sin embargo, hasta la fecha, dichos debates no han producido resultados jurídicamente vinculantes, limitándose a declaraciones de intenciones y esfuerzos preliminares de codificación.

En este contexto, el presente análisis se centra en dos documentos recientes de las Naciones Unidas que abordan de manera sustantiva el tema de las armas autónomas, con especial atención al desarrollo y uso de drones armados autónomos, que representan uno de los tipos más avanzados y con mayor proyección tecnológica en este ámbito.

EL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE SISTEMAS DE ARMAS AUTÓNOMOS LETALES (A/79/88, JULIO DE 2024)

El informe A/79/88 del Secretario General de las Naciones Unidas fue elaborado en cumplimiento del mandato contenido en la Resolución 78/241 de la Asamblea General, que solicitó al Secretario General recopilar las opiniones de los Estados Miembros, así como de organizaciones internacionales, regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la sociedad civil, la comunidad científica y el sector industrial, sobre cómo abordar las implicaciones humanitarias, jurídicas, tecnológicas, éticas y de seguridad de las armas autónomas.

Este informe constituye un importante avance al recoger tanto las observaciones generales del Secretario General como las posturas de numerosos Estados. Si bien no es posible aquí analizar exhaustivamente todas las contribuciones estatales, se destacan a continuación las posiciones de España y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (P5), por su peso político y jurídico en el debate internacional.

a) España y la Unión Europea

España, alineada con la posición común de la Unión Europea, respalda la labor del Grupo de Expertos Gubernamentales de la CCAC y defiende un enfoque dual: por un lado, establecer prohibiciones para ciertos usos y tipos de armas autónomas; por otro, desarrollar normas de regulación. En particular, subraya la necesidad de que todo sistema basado en inteligencia artificial permita una supervisión humana clara que garantice la rendición de cuentas y la atribución de responsabilidades.

b) Estados Unidos

Estados Unidos sostiene que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) vigente ya proporciona

Dron Mavic 2 en vuelo de pruebas. Foto: Bernd Thomas (Pixabay).

un marco normativo adecuado para regular el uso de armas autónomas en conflictos armados. En colaboración con otros Estados como Australia, Canadá, Japón, Polonia, Reino Unido y Corea del Sur, ha presentado una propuesta que detalla cómo aplicar eficazmente el DIH a estos sistemas. No obstante, rechaza la utilización del concepto de “control humano significativo”, argumentando que este término introduce ambigüedades y dificulta la precisión normativa. En su lugar, se centra en asegurar que las máquinas operen conforme a la intención de los mandos y operadores humanos, de acuerdo con la Directiva 3000.09 del Departamento de Defensa.

c) Reino Unido

El Reino Unido comparte el criterio de que el DIH actual es suficiente para regular los sistemas de armas autónomos, al tratarse de un marco “tecnológicamente agnóstico, sólido y flexible”. Sin embargo, reconoce la utilidad de desarrollar normas internacionales de uso y obligaciones positivas, e insiste de forma rotunda en la necesidad de mantener niveles adecuados de implicación humana en todos los casos, oponiéndose a sistemas que operen sin supervisión humana y sin mecanismos claros de rendición de cuentas.

d) Francia

Francia también aboga por el desarrollo de un instrumento jurídico futuro sobre armas autónomas, enfatizando la importancia del control humano. Para Francia, la cadena de mando debe conservar en todo momento la capacidad de tomar decisiones críticas sobre el uso de la fuerza letal.

e) Rusia

Rusia, por el contrario, considera prematuro cualquier intento de actualizar o reinterpretar el DICA en relación con los sistemas autónomos. Manifiesta una postura ambigua sobre el control humano, señalando que este debe existir, pero dejando a discreción de los Estados las formas específicas de implementarlo. Se opone a la introducción de conceptos como “control humano significativo”, por

considerarlos carentes de relevancia jurídica y politizadores del debate.

f) China

China aboga por evitar una nueva carrera armamentista y subraya la importancia de alcanzar una definición clara de lo que constituye un sistema de armas autónomo letal. Plantea la posibilidad de clasificar estos sistemas como “aceptables” o “inaceptables”, proponiendo la prohibición de los segundos mediante un instrumento jurídico internacional, siguiendo el modelo del Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras.

El Secretario General concluye su informe señalando que existe un amplio reconocimiento de que el control humano es esencial para garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas en el uso de la fuerza. En términos contundentes, afirma que “las máquinas que tienen el poder y la discreción de segar vidas humanas son políticamente inaceptables y moralmente repugnantes”, abogando por su prohibición mediante el derecho internacional.

Con base en estas conclusiones, se plantea el año 2026 como horizonte temporal para la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba los sistemas de armas autónomos letales que operen sin control humano, y regule aquellos que puedan ser utilizados en conformidad con el DIH. La selección autónoma de seres humanos como objetivos militares es señalada como una “línea moral que no debe cruzarse”.

2. LA RESOLUCIÓN 79/62 DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LAS CONSULTAS DE 2025

Una vez recibido este informe del Secretario General, la Asamblea General aprobó la Resolución 79/62 en diciembre de 2024, reafirmando que el DICA se aplica a los sistemas de armas autónomos y respaldando los llamamientos del

Secretario General para iniciar negociaciones hacia un instrumento jurídico vinculante. Asimismo, decidió convocar consultas informales en 2025, celebradas en mayo en Nueva York, con el fin de profundizar en el análisis del informe del Secretario General y promover su seguimiento, como complemento a la labor del Grupo de Expertos Gubernamentales del CCAC.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

A pesar del firme posicionamiento del Secretario General y el respaldo de varios Estados y actores internacionales a una regulación vinculante en 2026, la realidad geopolítica actual plantea serios obstáculos. Las profundas divergencias entre Estados respecto al alcance de la regulación, la naturaleza del control humano y el propio encaje jurídico de estas tecnologías en el marco del DICA hacen poco probable que se logre un consenso a corto plazo. Al menos, los Estados

seleccionados para su análisis coinciden en señalar a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales como el foro adecuado para avanzar en la materia.

En cualquier caso, los planteamientos de los Estados son diferentes en aspectos esenciales. Algunos Estados continúan apostando por la prohibición total de las armas autónomas letales diseñadas para seleccionar y atacar seres humanos sin supervisión, mientras que otros abogan por enfoques voluntarios, normativos o meramente interpretativos del marco legal existente. Esta fragmentación en las posiciones evidencia la dificultad de armonizar el avance tecnológico con los principios del derecho internacional humanitario y la ética de la guerra.

Algunos Estados continúan apostando por la prohibición total de las armas autónomas letales diseñadas para seleccionar y atacar seres humanos sin supervisión, mientras que otros abogan por enfoques voluntarios, normativos o meramente interpretativos del marco legal existente. Esta fragmentación en las posiciones evidencia la dificultad de armonizar el avance tecnológico con los principios del derecho internacional humanitario y la ética de la guerra.

REFERENCIAS

“Mientras la inteligencia artificial evoluciona, aumenta la presión para regular los ‘robots asesinos’.” *Noticias ONU*, Naciones Unidas, 2 junio 2025, <https://news.un.org/es/story/2025/06/1539136>.

Dron de reconocimiento preparado para su despliegue. Foto: Amar Preciado (Pexels)